

TRES ESTACIONES

THREE SEASONS

Álvaro Acevedo-Merlano

alvaroacevedomerlano@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0131-0276>

Profesor-investigador de la Universidad de la Costa, Colombia.

Doctorando en Bioética, magíster en Educación y Cibercultura, magíster en Comunicación y Desarrollo.

I

Soberbia justificada como naturaleza humana
pretendiendo controlar una realidad inventada
colapsada ante sus ojos.

Sedienta de poder
simulando convicción y enfoque
llena de pasión sin más nada que ofrecer.

Siendo desechable
reemplazable
sin momento
ni lugar.

II

Aunque incómodo
e incomprensible que parezca
a veces el deber ser
no puede ser.

¡O fortuna!
¿Qué más temible que la incertidumbre de un sentimiento?
Que lo absurdo de la venganza
Que la utopía de libertad.

Intentar transformar el mundo
mientras duele entenderlo
engendra indiferencia.
¿Qué sentido tiene transformar sin comprender?

Y así fue como pasó
el futuro llegó como un presente injusto
y el presente
se convirtió en el pasado
que deseamos olvidar.

III

Batidos entre lo profano y lo sagrado
elaborando artificios sacralizados
con imágenes y fetiches divinos irreales
para justificar el sacrificio del día a día.

Prisioneros
en una cárcel emocional
que seculariza
su inmaculada imagen
por una pasión divina
mortal y prohibida.

El mundo girará queramos o no
las cosas serán
queramos o no
el final llegará
tarde o temprano
pero con seguridad llegará
mientras arrodillados
esperaremos con devoción.